
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32.327

DOI 10.5281/zenodo.6497211

РОЛЬ ГЕРМАНИИ В ТРАНСФОРМАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРО-АТЛАНТИКИ

GERMANY'S ROLE IN TRANSFORMATION OF PARAMETERS OF MILITARY SECURITY SYSTEM OF EURO-ATLANTIC REGION

ТУРОВСКАЯ АЛИНА ЭДУАРДОВНА,

аспирант,

Санкт-Петербургский государственный университет.

TUROVSKAIA ALINA EDUARDOVNA,

post-graduate student,

Saint-Petersburg state university.

Данная статья посвящена анализу роль германии в трансформации параметров военной безопасности Евро-Атлантики. Рассмотрено состояние Евро-Атлантического региона в контексте проблем безопасности, возможности и ресурсы Германии. Также было изучено влияние на формирование немецкой политики безопасности таких факторов, как общественное мнение, бизнес и позиции США по ключевым международным вопросам. В результате, сделан вывод об отсутствии у Германии достаточной военной мощи для внесения структурных изменений в систему Евро-Атлантической безопасности.

This article is devoted to the analysis of the role of Germany in the transformation of the parameters of military security of the Euro-Atlantic. The state of the Euro-Atlantic region in the context of security problems, opportunities and resources of Germany is considered. The influence of such factors as public opinion, business and the US positions on key international issues on the formation of German security policy was also studied. As a result, it is concluded that Germany does not have sufficient military power to make structural changes to the Euro-Atlantic security system.

Ключевые слова: *Германия, Европа, Европейский союз, Евро-Атлантическая безопасность, немецкая внешняя политика, региональная безопасность, проблемы безопасности.*

Key words: *Germany, Europe, EU, Euro-Atlantic security, German foreign policy, region security, security issues.*

Впервые после окончания холодной войны Европейский союз столкнулся не только с серьезными вызовами своей безопасности, но и непосредственно с экзистенциальной угрозой. Последствия миграционного кризиса, начавшегося в 2015 г., продолжают

оказывать свое влияние как на внутреннюю политику государств-членов, так и общую политику ЕС. Следующим испытанием стало решение Великобритании выйти из Европейского союза.

В 2015–2017 гг. Европа столкнулась с необходимостью противостоять террористической угрозе уже не на Ближнем Востоке или Африке, а в пределах собственных границ. Вместе с этим в начале 2017 г. Соединенные Штаты Америки возглавил Д. Трамп, ориентирующийся на лозунг «Америка превыше всего» и критически относящегося к НАТО, и поставил тем самым европейские страны перед необходимостью переосмыслить не только подход Европейского союза к проблеме европейской безопасности, но и саму роль ЕС на мировой арене.

«Мы, европейцы, действительно должны взять судьбу в свои руки, – заявила канцлер Федеративной Республики Германия А. Меркель в мае 2017 г. после саммита G7. – И это необходимо потому, что большая часть конфликтов уже находится перед дверями нашего европейского дома» [19]. И уже в 2018 г., выступая в Европарламенте, Меркель подчеркнула, что «времена, когда европейцы могли положиться на других в прошлом» и теперь Европа должна выработать общую оборонную политику [20]. Германия, несмотря на определенные сложности, связанные с переосмыслением своей многолетней дипломатической стратегии, сдержанности в оборонной политике, готова, согласно официальным заявлениям и речам ведущих политических деятелей и документам, покинуть свою «зону комфорта» и взять на себя ведущую роль в трансформации европейской безопасности.

Мысль о том, что Европа должна быть более автономной не нова, что проявлялось, в частности, в дискуссиях о перспективах создания объединенной армии Европы. Так, председатель Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер в 2015 г. высказался о необходимости более тесной интеграции в военной сфере, чтобы решить проблемы внешней политики ЕС, в частности, что Евросоюз «не принимают всерьез» [16]. Позицию Юнкера разделила Германия: она увидела в подобном направлении возможность не только укрепить европейский компонент трансатлантической безопасности, но и оборону самой Европы. Особый интерес для изучения данной проблемы представляет влияние специальной операции Российской Федерации на процесс трансформации, а также на саму региональную систему безопасности.

Ключевой исследовательский вопрос заключается в том, какой вклад Германия может внести в систему обеспечения военной безопасности Евро-Атлантики и сможет ли Германия реализовать свои амбиции в рамках трансформации системы безопасности Евро-Атлантики в текущих условиях.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо обозначить концептуальные рамки, основанные на междисциплинарном обзоре и анализе источников и литературы. Теоретико-методологическую основу исследования составили комплекс междисциплинарного, исторического и политико-географического подходов. В качестве конкретных методов исследования были использованы методы системного и сравнительного анализа, ретроспективный анализ, системно-структурный анализ, ивент-анализ. Также исследование опиралось на теорию региональных комплексов безопасности Б.Бузана и О.Уэвера [15].

Текущее состояние безопасности Евро-Атлантики

Состояние Евро-Атлантического региона обуславливается его ключевыми параметрами системы – средой и архитектурой.

С крушением биполярной системы международных отношений после распада Советского Союза как внешний, так и внутренний контекст *среды безопасности Евро-Атлантического региона* стал претерпевать структурные изменения. Во-первых, с исчезновением преграды в виде блоковой системы значительно усилились процессы глобализации и, как следствие, в первую очередь, политическая и экономическая взаимозависимость государств. На глобальный уровень переносится все большее число проблем, решение которых

невозможно без участия всего мирового сообщества. Вместе с тем, нельзя не отметить стагнацию глобальных политических и экономических институтов, которые не способны адекватно реагировать на современные вызовы [1]. Данные процессы объясняют тенденцию к активизации и росту регионализма, что подтверждается оживлением и увеличением масштабов региональных организаций и механизмов [9].

Особое внимание привлекает проблема состояния критически важных договоренностей и международного права: от режимов контроля над вооружениями до соглашений по климату [21]. Она выражается, как в отказе ключевых актов придерживаться обязательств, так и в несоответствии этих обязательств вызовам времени. Кроме этого, необходимо учитывать тенденции к появлению новых экономических и политических центров силы, которые или не являются участниками режимов, или наоборот стремятся снять с себя обязывающие ограничения.

Говоря о *внутреннем контексте среды безопасности*, необходимо отметить последствия расширения Европейского Союза, которые привели не только к проблеме турбулентности внутри интеграционного объединения, вызванного, в частности, обострившимся экзистенциальным кризисом проекта, но и таким фактором, что зона интересов ЕС пересеклась с зоной интересов России. Данная ситуация создает необходимость для европейцев определить новые линии геополитического разлома, что также приведет к усложнению внутренней среды безопасности.

Еще одним фактором, определяющим *внутренний контекст*, является проблема идеи интеграции «Европа разных скоростей», которая выражается не только в различии политических и экономических потенциалов государств ЕС, что обуславливает ухудшение экономической ситуации внутри, но и в разном понимании идеи «европейского проекта» [12].

Переходя к анализу *Евро-Атлантической архитектуры безопасности*, необходимо отметить, что она представляет собой совокупность институтов безопасности – Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), Организация Североатлантического договора (НАТО) и военно-политические структуры ЕС, а также массив международных и региональных нормативно-правовых актов.

ОБСЕ представляет собой самый крупный институт, занимающийся вопросами безопасности в трех измерениях – военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное [7]. В рамках деятельности ОБСЕ был принят ряд международных договоров, определяющий не только баланс сил в Европе, но и нормативно-правовые акты, касающиеся институализации системы европейской безопасности, закрепления фундаментальных принципов, а также общность и неделимость безопасности стран-участниц. Особое место в Евро-Атлантике играет НАТО как военно-политический блок, имеющий ключевую роль в обеспечении безопасности.

Говоря об европейских структурах безопасности, необходимо выделить Лиссабонский договор 2009 г., Европейскую стратегию безопасности 2016 г. и блок документов, образующих массив по созданию так называемого Постоянного структурированного сотрудничества. Эти документы определяют роль ЕС в обеспечении безопасности, подразумевая, в том числе, и больше «стратегической» автономности, содержат основополагающие принципы политики европейских государств в этой области, и также обозначили логику европейской интеграции в сфере безопасности и обороны.

При анализе режима контроля над вооружениями в Евро-Атлантическом регионе, образованного такими основными договорами, как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 г. (ДРСМД), Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. (ДОВСЕ), можно отметить, что, действие одного из них уже закончилось, а второй уже не отвечает требованиям стран в новых условиях .

Учитывая выделенные особенности среды безопасности и состояние архитектуры безопасности региона Евро-Атлантики, *систему Евро-Атлантической безопасности* можно охарактеризовать как неустойчивую. А состояние турбулентности системы повышает непредсказуемость. Кроме этого, несмотря на наличие трансрегиональной структуры ОБСЕ, формально имеющей полномочия на поддержание безопасности региона, фактически реальным центром принятия решений Евро-Атлантической безопасности является НАТО. Важно отметить, что сложность в определении структуры Евро-Атлантики заключается в том, что Россия, как ключевой актор и участник институтов (ОБСЕ), режимов по контролю за вооружениями и договоров, составляющих основу архитектуры безопасности, в контексте Евро-Атлантической безопасности выносятся за скобки и не воспринимается как участник и часть системы, но как вызов или угроза безопасности Европы [4].

Таким образом, текущее состояние Евро-Атлантического региона задает логику развития процессов трансформации региональной военной безопасности и определяет объективные ограничения для Германии по обеспечению безопасности и реализации амбиций в интеграционных процессах ЕС в сфере внешней политики и обороны.

Позиция политических элит Германии в вопросе места ФРГ в безопасности Евро-Атлантики

2016 год стал ключевым для Германии в контексте определения себя и своей роли в международных процессах. Если раньше политические элиты Германии фокусировались на проблеме безопасности только в рамках Европы, что отражает «Белая книга» 2006 г., то в опубликованной в 2016 г. «Белой книге» Германия заявила о своей готовности к более активному вовлечению уже на глобальном уровне [27; 28]. В 2018 г., выступая на 73-й Генеральной Ассамблее ООН, министр иностранных дел ФРГ Х.Маас ещё раз подтвердил готовность Германии, вошедшей в этом же году в состав Совета Безопасности, вносить свой вклад финансовыми, военными и также политическими средствами [23]. Стоит отметить, что Германия, как пишет Тейлор, не отделяет себя от Европы: «немецкая идентичность неразрывно связана с европейской» и, следовательно, стремится играть ведущую роль в мире как глава Европейского союза [24].

Учитывая уклончивую позицию Соединенных Штатов по проблеме обеспечения европейской безопасности и приверженности к обязательствам Вашингтонского пакта, Германия начала брать на себя и больше ответственности в отношении как дипломатического, так и военного сдерживания в Восточной Европе. Она также заявила, что готова быть одной из четырех ведущих держав для усиления присутствия НАТО в странах Балтии в ответ на кризис в Украине. Тем самым, поясняет де Хооп Схеффер, Меркель дала понять, что надежный мир „*Rax Americana*“ для Европы может быть в прошлом [24].

Согласно Коалиционному договору, заключенному между правящими партиями Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в 2018 г., *главной задачей* немецкой политики является укрепление и развитие международного сотрудничества, институтов и организаций, как основы мира, безопасности и стабильности. Также он повторяет мысль канцлера А.Меркель о том, что Германия должна использовать процессы глобализации в свою пользу для формирования «справедливого мира, а также, что Европе, а, следовательно, и Германии необходимо нести больше ответственности в мире, используя при этом свой политический и экономический потенциал. Для этого ФРГ ставит перед собой две главные цели: Европа должна быть более самостоятельной и способной к переговорам на международном уровне, и в то же время должны быть укреплены связи с США – «Желая остаться трансатлантическими, мы хотим стать более европейскими». И составной частью немецкой политики безопасности помимо стремлений к интеграции в военной сфере остается бундесвер [17]. В своей речи в ноябре в Европарламенте Меркель вновь подтвердила стремления Германии содей-

ствовать формированию объединенной европейской армии, поддержав тем самым французского президента Э.Макрона, который также несколькими днями ранее выразил необходимость армии ЕС, чтобы «быть способным защитить себя от США, России и Китая» [20; 26].

В Коалиционном договоре 2021-2025 гг. (между партиями СДПГ, «Зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП)) Германия заявляет о том, что в своей внешней политике Европейский союз является приверженцем мира, прав человека, а также предотвращения конфликтов. В части внешней политики и политики безопасности Германии говорится о том, что ЕС должен быть «суверенным и сильным актором», для чего планируется провести реформу для учитывания голоса более мелких государств-членов и наделения полномочиями Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, чтобы он мог действовать как «настоящий министр иностранных дел ЕС» [18, с. 108]. Что касается общей оборонной инициативы, то в Договоре закреплено положение о том, что Германия выступает за усиленное сотрудничество армий ЕС, готовых к интеграции, при этом должна быть обеспечена оперативная совместимость и взаимодополняемость с командными структурами и возможностями НАТО. Североатлантический альянс, в свою очередь, охарактеризован как центральная опора и неотъемлемая часть безопасности (ориентация на США является ключевой ценностью «зеленой» партии).

Особенно стоит отметить, что в данном Коалиционном договоре внимание уделяется также сотрудничеству в области вооружений, использованию дронов, проблем кибербезопасности [18, с. 119].

Однако в действительности, несмотря на ведущую экономическую и политическую роль в Европе, Германия не так свободна в отношении *использования своих ресурсов*.

Бундесвер в представлении немцев должен в первую очередь сконцентрироваться на обеспечении безопасности самой Германии и затем уже общеевропейской и трансатлантической. Участвовать в военных операциях как, например, американская армия бундесвер не будет, о чем, стоит отметить, говорила федеральный канцлер.

Определенные сложности для ФРГ по отношению к использованию военной силы во внешней политике создает *немецкое законодательство*. Западные союзники настаивали на строгом разделении власти в Основном законе ФРГ в 1949 году в трех западных зонах оккупации для гарантии, что никогда больше не возникнет тоталитарное военное государство. Различные меры этой защиты сегодня рассматриваются как препятствия для стратегической культуры и военного участия Германии: «распыленность» компетенций, строгое ограничение Бундестага, жесткие ограничения на экспорт оружия и Конституционный суд, который ограничивает роль бундесвера. Преодолеть влияние этих факторов представляется сложным, а попытка «большой коалиции» под руководством Меркель претворить в жизнь небольшие реформы, чтобы сделать систему более гибкой, в начале 2017 г. провалилась после того, как христианские демократы не смогли получить одобрение для ежегодных плановых предварительных разрешений на определенные операции за рубежом.

Однако, например, такой принцип может быть на руку немецким политикам, не желающим участвовать в военной операции. Поскольку каждое правительство Германии имеет парламентское большинство, которое выбирает канцлера, это, в конечном счете, вопрос политической воли преодолевать или нет «защитные государственные механизмы», как, например, это использовалось в качестве аргумента во время долгового кризиса [24]. Немецкие чиновники и депутаты критикуют военные операции американцев, французов и британцев из-за слишком большой концентрации на боевых операциях и недостаточного внимания таким сферам, как предотвращение кризисов, адекватное планирование послевоенной стабилизации, политические переговоры как это было, например, в Ираке, Ливии и частично в Мали. Откупась низкой «страховой премией» за счет защиты США от обычного и ядерного оружия, моральном – посредством избегания проекции силы и ограничения бундесвера на

национальных оборонных задачах, Германия тем самым создает себе алиби внутри страны, так и на международной арене.

Из этого происходит, в частности, следующая причина – *отношение к проблеме политической элиты Германии*. Те политики, которые отваживаются, открыто говорить о большом влиянии именно военной роли Германии, подвергают себя опасности бесславно закончить карьеру. Так, в 2010 году федеральный президент Хорст Кюлер, христианский демократ и доверенное лицо канцлера, подал в отставку после своего комментария о необходимости подготовить Германию к военным операциям для защиты государственных экономических и коммерческих интересов, так как его слова вызвали бурю негодования, а критики обвинили его в поддержке дипломатии канонерок [24].

Помимо этого, например, Бруммер выделяет такую особенность как *отсутствие единства среди политиков* и низкую готовность участия в конфликте правящих фракций [14]. Иллюстративным примером служат позиции партий перед парламентскими выборами в 2017 г. СДПГ, отчаянно ищущая тему для нападения на своих консервативно настроенных партнеров в правительстве, громко выступила против поставленной НАТО цели «2% от ВВП» на военные расходы, хотя министр СДПГ явно согласился с этой целью, являясь частью «большой коалиции» Меркель. Кандидат на пост канцлера ФРГ М.Шульц обвинил канцлера в том, что она позволила Трампу диктовать ей, назвав решение саммита НАТО «ложным и бессмысленным». Партия Зеленых отклонила цель «2% от ВВП». Обе левые партии высказались о более сильной европейской интеграции в области обороны, однако определили высокие юридические и политические ограничения для утверждения военных операций кроме самообороны. Партия Левых заняла более радикальную позицию, осуждая в общем западный интервенционализм и требуя распустить НАТО, исключив тем самым любую возможность создания коалиции с СДПГ и Зелеными. Свободная демократическая партия Германии (СвДПГ) поддержала цель расходов на оборону в 2% от ВВП в своей предвыборной кампании и открыто высказалась за создание европейской армии, которая должна быть в состоянии действовать в рамках НАТО или, если необходимо, самостоятельно [23].

Еще один аспект, который необходимо рассмотреть в рамках данной статьи – готова ли Германия в *экономическом и военном плане* к грядущим трансформациям. Расходы на оборону с 2017 г. увеличились на 8%, что соответствует наибольшему приросту с конца холодной войны. Несмотря на это, однако, военные расходы Берлина составляют только 1,22% ВВП и далеки от намеченных 2% для стран-членов НАТО [24]. В 2018 г. при формировании правящей коалиции стороны договорились увеличить военные расходы до 43,4 млрд евро к 2021 г. по сравнению с 37 млрд евро в 2017 г., что далеко от цели в 2% от ВВП, если рост ВВП и инфляция останутся на прежнем уровне [25]. Вместе с этим, с началом спецоперации на территории Украины, Германия намерена увеличить военные расходы более, чем на 2% от ВВП [22]. Однако не все поддерживают такое решение [13]. Кроме этого, неоднозначную реакцию среди немецких политиков вызвало решение о поставках на Украину тяжелых вооружений. Если представители партий ХДС/ХСС видят в этом угрозу для Германии, то СвДП, «Зеленые», а также оппозиционные партии наоборот требуют таких поставок [13].

Что касается немецкой армии, то стоит сказать, что бундесвер сократился до самого маленького количества с момента своего основания в 1955 г., и составляет на сегодняшний день менее 177 000 человек по сравнению с 500.000 солдатами бундесвера на конец холодной войны. Во время военных учений в 2015 г. согласно НАТО выявились недостатки дорожных и железнодорожных мощностей для транспортировки танков и тяжелой артиллерии. Хронический недостаток существует также среди воздушного транспорта и при дозаправке в воздухе [24]. В 2018 г. Министерство обороны Германии признало, что ситуация с новой военной техникой в бундесвере катастрофична: из 97 единиц техники, поставленной в германскую армию в 2018 г., для использования пригодны лишь 38 [3].

Влияние общественного мнения, бизнес-элит и позиции США на роль Германии в Евро-Атлантике

Как уже было отмечено, Германия, подчеркнув свою лидирующую роль в рамках Европы, также заявила о готовности трансформировать Европейский союз в одного из ведущих геополитических игроков на международной арене, в частности, ввиду невозможности более уверенно полагаться на военно-политический союз с Соединенными Штатами. Однако реализуема ли концепция стратегической автономии Европы, а, значит, и Германии в вопросах формирования оборонной и внешней политики?

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо проанализировать три параметра, которые могут оказать свое влияние на позицию политических элит Германии – общественное мнение как внутри страны, так и за ее пределами, позиции бизнес-элит, а также непосредственно позиция Соединенных Штатов, как главного гаранта европейской безопасности.

Общественное мнение – важный фактор, который необходимо учитывать при проведении внешней политики. С одной стороны, от него зависят политики, причем эта зависимость усиливается перед выборами, а с другой – поддержка может инспирировать более активные шаги государства на международной арене. Так, например, немцы, согласно опросу общественного мнения перед парламентскими выборами 2017 г. большее предпочтение отдают дипломатии, экономике и «мягкой силе» [24]. Спустя более 70 лет после поражения нацистской Германии ее тень все еще отягощает государство и мешает сделать так, чтобы как армия, так общество соответствовали требованиям XXI века. Опросы общественного мнения показывают, что немцы готовы принять тезис, что Германия, относительно своей растущей экономической и политической мощи, должна взять на себя и большую ответственность в вопросах международной безопасности, однако вместе с тем им глубоко неприятна мысль о применении насилия и участия солдат в военных операциях за рубежом [24]. Бундесвер в представлении граждан ФРГ должен в первую очередь сконцентрироваться на обеспечении безопасности самой Германии и затем уже общеевропейской и трансатлантической.

Что касается восприятия Германии за рубежом, то здесь можно сказать, что реализуя свой внешнеполитический курс, немцы руководствуются пацифизмом и нежеланием использовать военную силу в качестве инструмента внешней политики, чтобы избежать аналогий с нацистской Германией.

Не менее влиятельными по вопросу формирования внешней политики Германии являются представители *бизнес-элит*. Немецкий бизнес не только активно участвует в разработке актуальной политики, но также, обладая значительными политическими и экономическими ресурсами, взаимодействует с правящими политическими элитами [6]. Немецкие власти в большей степени склонны учитывать интересы и экспертные оценки бизнеса, ввиду использования последним рычагов давления. Важно отметить, что действия немецкого бизнеса, в отличие от действий политиков, вызывают скорее сдержанную реакцию, что показала встреча между немецкими промышленными гигантами и российским руководством в 2017 г. для обсуждения дальнейших действий по реализации проекта «Северный поток – 2» [11]. После начала спецоперации и введения американских санкций против его оператора проект остановился, и шансов на то, что он будет восстановлен в настоящее время нет [2]. Несмотря на важную роль экономики во внешней политике Германии, ее интерес не считается определяющим, что показала санкционная политика ЕС и Германии по отношению к России, несмотря на то, что последняя считалась важнейшим экономическим партнером ФРГ на западе [10, с. 107-110].

Важно подчеркнуть, что, несмотря на заявление руководящих политических элит ФРГ о желании проводить более самостоятельную и более «европейскую» внешнюю политику, в вопросах безопасности Германия прежде всего ориентируется на *НАТО-центричную систе-*

му европейской безопасности, полагая, в частности, что гарантии Соединенных Штатов сбалансированы российскими ядерными силами [8, с. 117-120].

Немецкие политики неоднократно выражали свою озабоченность внешнеполитическим курсом США ввиду несоответствия позиций государств по таким острым проблемам, как санкционная политика США по отношению к России, от которой в большей степени страдает как раз немецкий бизнес, жесткая позиция по ядерной сделке с Ираном, перечеркнувшая достигнутые результаты, а также реализация проекта «Северный поток – 2» и введение пошлин на европейские сталь и алюминий – шаги, напрямую затрагивающие интересы ФРГ, в настоящий момент Берлин тесно сотрудничает с Вашингтоном. Несмотря на то, что считалось, что модель, когда Германия целиком и полностью полагалась на Соединенные Штаты и неуклонно следовала в фарватере американской политики, находится в кризисе, сейчас говорить о стремлении немцев полностью отказаться от трансатлантического видения системы безопасности пока преждевременно [5].

Заключение

Итак, отвечая на поставленный ключевой исследовательский вопрос, необходимо сказать, что внести какие-либо структурные изменения в систему Евро-Атлантической безопасности Германия вряд ли сможет ввиду как отсутствия достаточной военной мощи, так и таких ограничителей, как национальное законодательство, недостаточность политической воли немецких политических элит, настроений немецкого общества и зависимости от НАТО-центричного представления европейской безопасности. Кроме этого, можно отметить, что ФРГ ещё пока слишком осторожна в вопросе реализации своих внешнеполитических амбиций.

С одной стороны, заявляя о стремлении к созданию общеевропейской армии для большей автономности в условиях неопределенности, порожденной турбулентностью системы безопасности, Германия фактически продолжает руководствоваться в своей внешней и оборонной политике гарантиями Североатлантического договора, указывая, что новые структуры будут укреплять уже имеющиеся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов Н.А. Международная безопасность: глобальный и региональный аспекты. 2016. URL: <http://www.nicbar.ru/politology/study/kurs-problemy-natsionalnoj-bezopasnosti-i-kontrol-nad-vooruzheniyami/231-lektsiya-6-mezhdunarodnaya-bezopasnost-globalnyj-i-regionalnyj-aspekty>.
2. Будрис А. «Надежда близка к нулю»: что будет с «Северным потоком - 2» // Forbes. 2022. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/457629-bmw-ob-avil-ob-ostanovke-proizvodstva-avtomobilej-v-rossii-iz-za-ukrainy>.
3. В бундесвер поставляют бракованную военную технику // Deutsche Welle, 31.10. 2018. URL: <https://p.dw.com/p/37PxS>.
4. Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности. 2016. URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/27890/глобальная-стратегия-европейского-союза-по-внешней-политике-и-политике-безопасности_ru.
5. Зиганшина З., Румянцева А. «Кризис евроатлантизма»: Германия пересматривает внешнеполитический курс в отношении США. // RT, 27.08. 2018. URL: <https://russian.rt.com/world/article/548714-maas-ssha-strategiya>.
6. Королев Е.А. Взаимодействие бизнеса и власти на примере политических институтов Европейского Союза: автореферат дис. ... кандидата политических наук. Москва. 2009. 25 с..
7. Кто мы? // ОБСЕ. 2018. URL: <https://www.osce.org/ru/who-we-are>.
8. Кукарцева М.А. и Томанн Т.-Э. Франко-германская ось Европейского союза и Россия // Политика. 2018. № 1. С. 117-134.
9. Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. А.А. Дынкина; ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. М.: Магистр. 2017. 352 с.

10. Павлов Н.В. (2014) Москва – Берлин – Брюссель: от трилатерализма к билатерализму? // Современная Европа. 2014. №4. С. 106-110.
11. Соколов А. Дайджест внешней политики Германии 10-16 октября // Внешняя политика. 2017. URL: <http://www.foreignpolicy.ru/analyses/daydzhest-vneshney-politiki-germanii-10-16-oktyabrya>.
12. Тодорова Р. Кризисы ЕС и проект «Европа двух скоростей» // PolitBook. 2017. №3. С. 138-158.
13. Федорцев В. Украинский кризис в Германии может перерасти во внутривосточный // Российская газета. 2022. URL: <https://rg.ru/2022/04/21/ukrainskij-krizis-v-germanii-mozhet-pererasti-vo-vnutripoliticheskij.html>.
14. Brummer K. Die begrenzten „war power“ des Bundestages // Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl). 2014. № 3. Pp. 596–614.
15. Buzan B., Waever O. Regions and Power: The Structure of International Security (Cambridge Studies in International Relations). New York, Cambridge University Press, 2004. 598 p.
16. Jean-Claude Juncker calls for EU army // The Guardian. 2015. URL: <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/08/jean-claude-juncker-calls-for-eu-army-european-commission-military>.
17. Koalitionsvertrag. 2018. URL: https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/koalitionsvertrag-2018-aus-immobiliensicht_84342_441600.html.
18. Koalitionsvertrag. 2021. URL: <https://www.spd.de/koalitionsvertrag2021>.
19. Merkel wirbt für Europa und offene Märkte. (2018) // Die Bundesregierung, 24.01. URL: <https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/01/2018-01-24-merkel-davos.html;jsessionid=307A62D69CAE17D3BE80DE717AD55B1A.s6t2?nn=694676#Start> (дата обращения 12.03.2018).
20. Merkel wirbt für europäische Armee. // ARD. 2018. URL: <https://www.tagesschau.de/ausland/merkel-europa-111.html>.
21. Munich Security Report. 2018. URL: <http://www.report.securityconference.de>.
22. Pancevski B. Germany to Raise Defense Spending Above 2% of GDP in Response to Ukraine War // The Wall Street Journal. 2022. URL: <https://www.wsj.com/articles/germany-to-raise-defense-spending-above-2-of-gdp-11645959425>.
23. Rede von Außenminister Heiko Maas beim High-Level Event on Sustaining Peace der VN-Generalversammlung. 2018. URL: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-uno-sustaining-peace/2005914>.
24. Taylor P. Jumping over its shadow. Germany and the Future of European defence // Friends of Europe. 2017. URL: <https://www.friendsofeurope.org/insights/jumping-over-its-shadow-germany-and-the-future-of-european-defence>.
25. Taylor P. Still in its shadow – German coalition falls short on defence // Friends of Europe. 2018. URL: <http://www.friendsofeurope.org/publication/still-its-shadow-german-coalition-falls-short-defence>.
26. Trump kritisiert Macron-Vorschlag. // ARD. 2018. URL: <https://www.tagesschau.de/ausland/trump-paris-107.html>.
27. Weißbuch. 2006. URL: <http://www.flegel-g.de/weissbuch.html>.
28. Weißbuch. 2016. URL: <https://crp-infotec.de/bundeswehr-weissbuch-2016>.

© Туровская А.Э., 2022.